

Recalage multiéchelle des formes 2D Affines

Khaoula Sakrani, Sinda Elghoul et Faouzi Ghorbel

École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba, Laboratoire CRISTAL,
Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.

Résumé Dans ce papier, nous introduisons une nouvelle méthode d'alignement multiéchelle en nous basant sur l'algorithme de recalage des courbes affines (ACMA). Cet algorithme permet de faire un recalage partiel des formes 2D affines. La méthode ACMA se base sur le calcul de pseudo-inverse de la matrice de correspondance pour atteindre un minimum de L_2 qui est la distance de l'espace de forme. Nous remarquons que cette méthode présente une certaine instabilité à partir d'un certain niveau de bruit. Pour remédier à ce problème, nous proposons d'ajouter la représentation multiéchelle à l'algorithme ACM. Pour tester la performance et la robustesse de l'approche proposée nous avons utilisé les bases de données MCD et kimia-99.

Mots clés : Alignement multiéchelle, Contour 2D, Transformation affine, ACM Algorithme, Robustesse au bruit.

Abstract In this paper, we introduce a new multi-scale alignment method based on affine curve matching algorithms (ACM). This algorithm allows a partial registration of 2D affine forms. The ACMA method is based on the pseudo-inverse calculation of the correspondence matrix to reach a minimum of L_2 , which is the distance from the form space. We notice that this method presents a certain instability in a certain noise level. To remedy this problem, we propose to add a multi-scale representation to the ACM algorithm. To test the proposed approach's performance and robustness, we used MCD and Kimia-99 databases.

Key words: Multi-scale alignment, 2D contour, affine transformation, ACM Algorithm, noise robustness.

1 Introduction

Le recalage d'images est une technique de prétraitement qui se réfère au processus d'alignement des pixels d'une image source sur leurs pixels correspondants dans une autre image cible [21]. Le recalage de formes planes est sollicité dans plusieurs domaines d'application tels que la télédétection [22], les images médicales [1] et le suivi d'objets [20]. En effet, l'image peut avoir plusieurs transformations comme la rotation, la translation ainsi que la déformation d'échelle, ce qui nous amène aux transformations affines. Nous trouvons aussi d'autres transformations telles que le bruit et l'occlusion. Pour l'estimation de ces transformations, il y a un récent travail dans [8] nommé algorithme de recalage partiel sous la transformation affine spéciale (ACM Algorithme). Cet algorithme permet de faire un recalage partiel basé sur la pseudo-inverse des formes 2D affines, et aussi, de minimiser la distance L_2 qui peut être considérée comme la distance de l'espace des

formes. Mais, cette méthode présente une certaine instabilité à partir d'un certain niveau de bruit. Cette instabilité est due aux deux dérivations successives de l'abscisse équi-affine. Afin de surmonter ce problème, nous ajoutons une représentation multiéchelle au niveau de l'algorithme ACM, dans le but d'obtenir une nouvelle méthode de recalage multiéchelle des formes 2D affines. Pour stabiliser le processus de recalage, nous normalisons et filtrons les contours successivement. Dans la suite, nous présentons les méthodes de recalage de formes existant dans la littérature. Ces méthodes peuvent être divisées en deux catégories: le recalage global et le recalage local. Pour le recalage global, nous trouvons les méthodes basées sur les moments [12]. Pour les méthodes de moment, nous citons les moments géométriques dans [10] et les moments complexes [9]. Il existe également, les méthodes basées sur le descripteur de Fourier comme dans [6] où Derrode et al. ont proposé la transformée analytique de Fourier-Mellin qui donne une description invariante de la forme. Pour le recalage local, il existe plusieurs approches, dans l'état de l'art, basées sur le principe multiéchelle, nous trouvons par exemple le SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) qui est une approche pour l'identification des objets semblables dans deux ou plusieurs images [13]. Affine SIFT [17] est connu pour sa capacité de détecter les composants de l'image qui ont subi une distorsion affine. Mokhtarian et al., [16] ont présenté l'espace d'échelle de courbure basée sur l'extraction des points d'inflexion et les considérer comme les points d'intérêt dans différents niveaux de la forme lissée avec une fonction gaussienne. Affine CSS [15] est utilisé pour résoudre le problème de reconnaissance entre des formes 2D sous des transformations affines. Afin d'obtenir un descripteur presque complet [3], Ben Khelifa et al. ont présenté une nouvelle méthode nommée Generalized Curvature Scale Space (GCSS). Cette approche est fondée sur deux étapes : en premier lieu l'extraction des extremums de courbure, ensuite, la recherche des points qui ont la même valeur de courbure que ces extremums. Dans cet article, nous proposons de normaliser les formes avec l'abscisse équi-affine multiéchelle. Ainsi, nous obtenons un système linéaire rectangulaire pour chaque niveau d'échelle. En fait, nous proposons de mettre tous les sous-systèmes de chaque échelle dans un seul grand système rectangulaire. Ensuite, nous calculons la pseudo-inverse pour ce système. Pour l'expérimentation, nous évaluerons les performances de l'approche proposée dans le contexte de la récupération de formes et nous les comparerons avec les différentes méthodes de recalage présentées dans la littérature en utilisant les bases de données MCD et kimia-99. Le reste de l'article est organisé comme suit : la section 2 présente une description détaillée de notre méthode d'alignement des formes. La section 3 nous donnera les études expérimentales de l'approche proposée. Enfin, la dernière section présente la conclusion.

2 Algorithme de recalage multiéchelle des formes 2D

Dans cette section, nous détaillons l'approche proposée pour le recalage multiéchelle des contours 2D affines basés sur le calcul de la pseudo-inverse. En effet, nous présentons en premier lieu le reparamétrage multiéchelle par l'abscisse équi-affine. Ensuite, nous rappelons le calcul de la matrice avec la pseudo-inverse.

2.1 Reparamétrage multiéchelle par l'abscisse équi-affine

Nous extrayons les contours des deux objets qui sont représentés respectivement par ces deux écritures:

$\Omega 1 = [f(t) = (f^x(t), f^y(t))] (t = 1, 2, \dots, N)$ $\Omega 2 = [h(t') = (h^x(t'), h^y(t'))] (t' = 1, 2, \dots, N)$
Où leur relation est définie par :

$$h(t') = Af(t) + B \quad (1)$$

Avec : A une transformation linéaire et B le vecteur de translation.

Il est évident que les deux courbes ont initialement un paramétrage quelconque. En effet, nous ne pouvons pas considérer que ces deux formes ont la même paramétrisation et nous les comparons. Par conséquent, nous normalisons les deux contours par l'abscisse équi-affine qui permet d'avoir un reparamétrage invariant aux transformations affines et il est défini par:

$$l = \frac{1}{L} \int_0^t |\det(f'(u), f''(u))|^{\frac{1}{3}} du \quad (2)$$

Où la longueur totale affine L de la courbe considérée est présentée par :

$$L = \int_0^T |\det(f'(u), f''(u))|^{\frac{1}{3}} du \quad (3)$$

Avec f' et f'' désignent respectivement la première et la seconde dérivée de f . Une fois les deux formes sont reparamétrées la relation entre eux devient.

$$h^*(l_a) = Af^*(l_a) + B \quad (4)$$

Avec h^* et f^* sont les contours reparamétrés par l'abscisse équi-affine. Dans le reste du papier, nous allons remplacer f^* par f et h^* par h pour simplifier la notation. Comme est indiqué dans l'équation 2, la longueur affine présente deux dérivations successives qui induisent une certaine instabilité vis-à-vis le bruit. Pour résoudre ce problème, nous introduisons la notion de multiéchelle pour stabiliser le résultat de recalage. Dans ce contexte, nous proposons de convoluer les points de la courbe $f_\sigma^x(l_a, \sigma)$ et $f_\sigma^y(l_a, \sigma)$ après reparamétrage avec la fonction gaussienne $g(l_a, \sigma)$ à différentes échelles de σ et f_σ représentent la courbe après convolution.

$$f_\sigma^x(l_a, \sigma) = f^x * g(l_a, \sigma) \quad f_\sigma^y(l_a, \sigma) = f^y * g(l_a, \sigma) \quad (5)$$

Avec $*$ désigne l'opération de convolution. Après le re-paramétrage multiéchelle par l'abscisse équi-affine, nous obtenons une nouvelle relation entre les deux courbes f_σ et h_σ qui est:

$$h_\sigma(l_a) = Af_\sigma(l_a) + B \quad (6)$$

2.2 Rappel sur le calcul de la pseudo-inverse

Dans [8] Elghoul et al. ont utilisé le calcul de la pseudo-inverse pour l'estimation de la matrice de transformation linéaire spéciale $A = (a_{ij})_{i,j=1,2}$ et le vecteur de translation $B = (B_x, B_y)$. Ici, nous suivons le même principe pour l'estimation de la transformation où chaque niveau de convolution est présenté par $(\sigma_k)_{1 < k < p}$. Cela est exprimé par le système ci-dessous :

$$\left\{ \begin{array}{l} h_{\sigma_1}^x(l_1) = f_{\sigma_1}^x(l_1)a_{11} + f_{\sigma_1}^y(l_1)a_{12} + B^x \\ h_{\sigma_1}^y(l_1) = f_{\sigma_1}^x(l_1)a_{21} + f_{\sigma_1}^y(l_1)a_{22} + B^y \\ \dots \\ h_{\sigma_1}^x(l_N) = f_{\sigma_1}^x(l_N)a_{11} + f_{\sigma_1}^y(l_N)a_{12} + B^x \\ h_{\sigma_1}^y(l_N) = f_{\sigma_1}^x(l_N)a_{21} + f_{\sigma_1}^y(l_N)a_{22} + B^y \\ \dots \\ h_{\sigma_2}^x(l_1) = f_{\sigma_2}^x(l_1)a_{11} + f_{\sigma_2}^y(l_1)a_{12} + B^x \\ h_{\sigma_2}^y(l_1) = f_{\sigma_2}^x(l_1)a_{21} + f_{\sigma_2}^y(l_1)a_{22} + B^y \\ \dots \\ h_{\sigma_2}^x(l_N) = f_{\sigma_2}^x(l_N)a_{11} + f_{\sigma_2}^y(l_N)a_{12} + B^x \\ h_{\sigma_2}^y(l_N) = f_{\sigma_2}^x(l_N)a_{21} + f_{\sigma_2}^y(l_N)a_{22} + B^y \\ \dots \\ h_{\sigma_p}^x(l_1) = f_{\sigma_p}^x(l_1)a_{11} + f_{\sigma_p}^y(l_1)a_{12} + B^x \\ h_{\sigma_p}^y(l_1) = f_{\sigma_p}^x(l_1)a_{21} + f_{\sigma_p}^y(l_1)a_{22} + B^y \\ \dots \\ h_{\sigma_p}^x(l_N) = f_{\sigma_p}^x(l_N)a_{11} + f_{\sigma_p}^y(l_N)a_{12} + B^x \\ h_{\sigma_p}^y(l_N) = f_{\sigma_p}^x(l_N)a_{21} + f_{\sigma_p}^y(l_N)a_{22} + B^y \end{array} \right. \quad (7)$$

Pour résoudre ce système rectangulaire nous minimisons l'erreur quadratique en calculant la matrice pseudo-inverse.

$$\min_{(A,B)} \|Af_{\sigma_p}(l_a) + B - h_{\sigma_p}(l_a)\|^2 \approx e \quad (8)$$

3 Expérimentation et résultats

Dans la suite, nous évaluons le taux de reconnaissance de la méthode suggérée et la comparons aux méthodes de recalage existant dans la littérature. Les tests sont faits sur les bases suivantes : MCD et Kimia-99.

3.1 Taux moyens de récupération

La base MCD (Multiview Curve Dataset) [23] contient 40 classes de formes tirées de la base de données MPEG-7. Chaque classe contient 14 échantillons de courbe qui correspondent à différentes distorsions en perspective de la forme d'origine. Des exemples de formes issues de la base de données MCD sont présentés dans la figure 1.

Le tableau 1 liste les taux moyens de récupération des méthodes existant dans la littérature pour la base de données MCD. Ainsi, nous pouvons voir que le concept multiéchelle améliore le taux de la méthode ACMA de 94% [8] à 96,82%. De plus, notre méthode donne un taux meilleur que la méthode CSS-SW [14] qui est basée sur la courbure dans différentes échelles.

Figure 1. Base de données MCD.

Table 1. Résultats de récupération sur la base de données MCD.

Méthodes	Moyennes
Arbter [2]	41%
SC [18]	56.29%
Huang [11]	71 %
Chaker [5]	76 %
Rube [7]	79 %
Mai [14]	89 %
ACMA [8]	94 %
Notre Algorithme	96.82 %

3.2 Évaluation de la robustesse au bruit

Le bruit produit des effets indésirables dans les images numériques, tels que des contours irréalistes, des lignes invisibles, des angles et des objets flous. La robustesse au bruit est une exigence dans de nombreuses applications. Dans cette partie, nous testons notre algorithme sous différents niveaux de bruit appliqué sur la base Kimia-99. Cette base [19] présente 9 classes où nous trouvons 11 formes pour chaque classe. La figure 2 présente des exemples de la base Kimia-99.

Figure 2. Base de données Kimia-99.

Pour évaluer la robustesse de la méthode proposée par rapport au bruit, nous perturbons chaque forme de la base Kimia-99 en appliquant un bruit gaussien μ variant de 0 à 6. En général, le bruit gaussien est la bonne approximation des scénarios d'applications réelles, comme démontré dans [4].

La figure 3 présente la précision de la récupération pour la reconnaissance de formes sous différents niveaux de bruit μ . Par conséquent, nous notons que les méthodes AICD et CSS-SW donnent des taux meilleurs lorsque le niveau de bruit est faible. Bien que, lorsque nous augmentons le niveau de bruit à $\mu=2.5$ les taux diminuent rapidement. De

plus, la méthode ACMA est plus robuste au bruit que les autres approches, mais lorsque $\mu > 4$ nous constatons une certaine diminution des taux. Alors que notre méthode reste relativement stable par rapport aux autres méthodes.

Figure 3. Précision de récupération de forme sous différents niveaux de bruit

4 Conclusion

Dans cet article, nous avons proposé une nouvelle méthode de recalage multiéchelle qui traite à la fois l’occlusion et les transformations affines. En premier lieu, le contour est reparamétré par l’abscisse équi-affine à différentes échelles. Ainsi, nous obtenons pour chaque niveau d’échelle un système linéaire rectangulaire. Après, nous mettons tous les sous-systèmes dans un unique système rectangulaire. Ensuite, nous calculons la pseudo-inverse de ce système. Cette approche améliore la précision et la stabilité de recalage des formes. Dans nos futurs travaux, nous proposons d’appliquer la moyenne de Fréchet de la géométrie Riemannienne pour le calcul de la moyenne des matrices de chaque niveau.

References

1. Tadashi Araki, Nobutaka Ikeda, Nilanjan Dey, Sayan Chakraborty, Luca Saba, Dinesh Kumar, Elisa Cuadrado Godia, Xiaoyi Jiang, Ajay Gupta, Petia Radeva, et al. A comparative approach of four different image registration techniques for quantitative assessment of coronary artery calcium lesions using intravascular ultrasound. *Computer methods and programs in biomedicine*, 118(2):158–172, 2015.
2. Klaus Arbter, Wesley E. Snyder, Hans Burkhardt, and Gerd Hirzinger. Application of affine-invariant fourier descriptors to recognition of 3-d objects. *IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 12(7):640–647, 1990.
3. Ameni BenKhelifa and Faouzi Ghorbel. An almost complete curvature scale space representation: Euclidean case. *Signal Processing: Image Communication*, 75:32–43, 2019.
4. Ajay Kumar Boyat and Brijendra Kumar Joshi. A review paper: noise models in digital image processing. *arXiv preprint arXiv:1505.03489*, 2015.

5. Fatma Chaker, Faouzi Ghorbel, and M Tarak Bannour. Content-based shape retrieval using different affine shape descriptors. In *VISAPP (1)*, pages 497–500, 2008.
6. Stéphane Derrode and F Ghorbel. Robust and efficient fourier-mellin transform approximations for invariant grey-level image description and reconstruction. 2001.
7. Ibrahim El Rube, Maher Ahmed, and Mohamed Kamel. Wavelet approximation-based affine invariant shape representation functions. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 28(2):323–327, 2005.
8. Sinda Elghoul and Faouzi Ghorbel. An efficient 2d curve matching algorithm under affine transformations. In *VISIGRAPP (4: VISAPP)*, pages 474–480, 2018.
9. Faouzi Ghorbel, Stéphane Derrode, Rim Mezhoud, Tarek Bannour, and Sami Dhahbi. Image reconstruction from a complete set of similarity invariants extracted from complex moments. *Pattern recognition letters*, 27(12):1361–1369, 2006.
10. Ming-Kuei Hu. Visual pattern recognition by moment invariants. *IRE transactions on information theory*, 8(2):179–187, 1962.
11. Xuming Huang, Bin Wang, and Liming Zhang. A new scheme for extraction of affine invariant descriptor and affine motion estimation based on independent component analysis. *Pattern Recognition Letters*, 26(9):1244–1255, 2005.
12. Laura Keyes and Adam Winstanley. Using moment invariants for classifying shapes on large-scale maps. *Computers, Environment and Urban Systems*, 25(1):119–130, 2001.
13. David G Lowe. Distinctive image features from scale-invariant keypoints. *International journal of computer vision*, 60(2):91–110, 2004.
14. Fei Mai, CQ Chang, and YS Hung. Affine-invariant shape matching and recognition under partial occlusion. In *2010 IEEE International Conference on Image Processing*, pages 4605–4608. IEEE, 2010.
15. Farzin Mokhtarian and Sadegh Abbasi. Affine curvature scale space with affine length parametrisation. *Pattern Analysis & Applications*, 4(1):1–8, 2001.
16. Farzin Mokhtarian, Sadegh Abbasi, and Josef Kittler. Robust and efficient shape indexing through curvature scale space. In *IN BRITISH MACHINE VISION CONFERENCE*. Citeseer, 1996.
17. Jean-Michel Morel and Guoshen Yu. Asift: A new framework for fully affine invariant image comparison. *SIAM journal on imaging sciences*, 2(2):438–469, 2009.
18. Greg Mori, Serge Belongie, and Jitendra Malik. Efficient shape matching using shape contexts. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 27(11):1832–1837, 2005.
19. Thomas B Sebastian, Philip N Klein, and Benjamin B Kimia. Recognition of shapes by editing their shock graphs. *IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence*, (5):550–571, 2004.
20. Te Tang and Masayoshi Tomizuka. Track deformable objects from point clouds with structure preserved registration. *The International Journal of Robotics Research*, page 0278364919841431, 2018.
21. Wei Wang, Xingwei Yan, Zhilin Wang, and Jianhua Shi. A robust affine invariant point extraction algorithm for image registration. In *2017 10th International Symposium on Computational Intelligence and Design (ISCID)*, volume 1, pages 79–82. IEEE, 2017.
22. Bisheng Yang and Chi Chen. Automatic registration of uav-borne sequent images and lidar data. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 101:262–274, 2015.
23. Marco Zuliani, Sitaram Bhagavathy, BS Manjunath, and Charles S Kenney. Affine-invariant curve matching. In *2004 International Conference on Image Processing, 2004. ICIP'04.*, volume 5, pages 3041–3044. IEEE, 2004.